

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444727>

УДК 34.096

ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЗАКОННОСТИ РЕШЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

Р.А. Аушев,

студент 3 курса, факультет подготовки специалистов для судебной системы,
напр. «Правосудие по гражданским, административным делам и
экономическим спорам»,
ФГБОУ ВО «РГУП»,
г. Москва

Аннотация: Статья выполнена в рамках темы научного исследования «Проблемы апелляционного пересмотра дел в гражданском процессе» и содержит краткий анализ проблем соответствующей стадии гражданского судопроизводства.

Ключевые слова: право на судебную защиту, гражданский процесс, апелляционное производство, пределы апелляции

LIMITS FOR THE IMPLEMENTATION OF VERIFICATION OF THE LEGALITY OF THE DECISION OF THE COURT OF FIRST INSTANCE IN THE APPEAL IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION

R.A. Aushev,

3rd year student, faculty of training specialists for the judicial system, for
example. "Justice in civil, administrative cases and economic disputes",
FSBEI HE "RPGUP",
Moscow

Resume: The article is written within the framework of the research topic "Problems of appeal review of cases in civil proceedings" and contains a brief analysis of the problems of the corresponding stage of civil proceedings.

Keywords: right to judicial protection, civil procedure, appeal proceedings, limits of appeal

Конституция Российской Федерации каждому гарантирует судебную защиту прав и свобод. Это право предполагает наличие гарантий осуществления правосудия, отвечающего справедливости и беспристрастности [1-3]. На такие качества правосудия многократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации и Европейский Суд по правам человека.

Право на судебную защиту по смыслу части 3 статьи 55 и части 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации не подлежит ограничению, поскольку ущемление этого права ни при каких обстоятельствах не может быть обусловлено необходимостью достижения признаваемых нормативным актом высшей юридической силы целей [2, 3].

Конституционный Суд Российской Федерации отмечал, что неточность, неясность и неопределенность закона порождают неоднозначное истолкование и произвольное применение норм и, как следствие, противоречивую правоприменительную практику, что негативно отражается на реализации конституционного права на судебную защиту [4].

Право на судебную защиту включает в себя, в том числе, право на обжалование решения суда, которым наделены все без исключения граждане и организации, в отношении которых принят судебный акт, в том числе, лица, признанные судом недееспособными, на что указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении [5].

Значение права на судебную защиту и права на исправление судебной ошибки как его неотъемлемого компонента призвано учитывать права и интересы социально незащищённых категорий лиц, особенно в тех случаях, когда суд первой инстанции не восстановил нарушенное право по причине допущенных нарушений [6].

Е.А. Борисова отмечает, что существующие в апелляции ограничения не нарушают право сторон на судебную защиту, а, напротив, способствуют правильному и своевременному рассмотрению дела, имеют превентивное значение для суда первой инстанции и участников процесса, на которых оказывает дисциплинирующее воздействие [7].

Процессуальные положения в судебной форме защиты права в части предела рассмотрения апелляционной жалобы представляются автору ограничивающими конституционное право на судебную защиту и устранение судебной ошибки. Данный вывод следует ещё из того, что апелляция призвана быть основным способом устранения судебных ошибок, на пути которого не должно быть никаких препятствий.

Процессуальными ограничениями в реализации права на судебную защиту в апелляционном производстве автор считает положение абзаца 1 части 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому суд апелляционной инстанции рассматривает

дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, представлениях и возражениях относительно жалобы, представления [8].

Сохранение такого предела связано, в том числе, с целью соблюдения запрета поворота к худшему. Он означает предотвращение ухудшения положения стороны в результате апелляционного обжалования решения суда [7]. Представители доктрины отмечают, что подобный запрет лишает апелланта опасений относительно пределов апелляционной проверки, заранее зная, что они будут ограничены пределами жалобы или пределами исковых требований [7].

Действительно, суд первой инстанции связан исковыми требованиями и не может принять решение по требованиям, не заявленным в исковом или уточненном исковом заявлении. Данное процессуальное положение автором не ставится под сомнение, однако представляется неверным соотношение (сравнение) двух различных полномочий судов первой и апелляционной инстанций.

Автор убежден, что полномочие суда проверочной инстанции по проверке решения суда в апелляционном порядке в пределах доводов апелляционной жалобы не может быть поставлено в зависимость от процессуального положения о рассмотрении судом первой инстанции искового заявления в пределах заявленных требований.

Автор полагает, что любое изменение исковых требований в суде апелляционной инстанции и, в целом, право перехода к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции без ограничений апелляционного производства является ничем иным, как подмена деятельности суда первой инстанции и противоречит сущности деятельности апелляционного суда.

Действующее гражданское процессуальное законодательство закрепляет право апелляционного суда по своему усмотрению произвести проверку решения суда в полном объеме в интересах законности. При этом продолжается дискуссия по вопросам, что такое законность, когда суд вправе или обязан выйти за пределы доводов апелляционной жалобы [9].

Автор соглашается с мнением, что усмотрение суда выйти за пределы доводов жалобы в аналогичных правовых ситуациях может быть различным. Неограниченный и бесконтрольный выход суда апелляционной инстанции за предел доводов жалобы может негативно отразиться как на правах лиц, участвующих в деле, так и на единообразии судебной практики [7].

При таких обстоятельствах результат апелляционного обжалования решения суда остается непредсказуемым, что не позволяет заранее предвидеть применение судом норм материального и процессуального права. Непредсказуемость деятельности суда апелляционной инстанции влияет на предсказуемость реализации права на суд в целом [9, 10]. Это особенно

актуально по той причине, что не все судебные решения обжалуются сторонами в проверочные судебные инстанции.

С учетом специфики рассмотрения гражданских дел, связанной необходимостью учитывать обстоятельства по каждому отдельному делу, представляется невозможным закрепление на законодательном уровне перечня случаев, при которых суд апелляционной инстанции имеет право при осуществлении проверки законности решения суда выйти за пределы доводов жалобы.

Рассматриваемое полномочие в виду наличия усмотрения суда при его реализации представляется малоэффективным в выявлении и устранении судебных ошибок, которые привели к нарушению прав участников материальных спорных правоотношений, т.е. не носящих формальный характер.

Представляется, что с момента, когда решение суда стало объектом апелляционного производства, суд второй инстанции должен обеспечить реализацию права всех сторон на судебную защиту, то есть сохранять баланс соблюдения прав всех участвующих в деле лиц, а также достоверно установить и утвердить (в том объеме, в каком возможно) законность решения суда на момент его вступления в законную силу, с которого стороны обязаны исполнить решение суда в редакции принятого апелляционного определения.

Невозможность устранения судебной ошибки в силу действующих процессуальных ограничений в порядке рассмотрения дел судами апелляционной инстанций ограничивает конституционное право каждого на судебную защиту.

Автор считает, что процессуальные гарантии должны иметь императивный характер для осуществления полного и справедливого судебного разбирательства.

Представляется, что, осуществляя проверку законности обжалуемого решения суда в пределах доводов процессуальной жалобы, суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела фактически не может не выйти за пределы приведенных доводов.

Е.А. Борисова придерживается позиции, согласно которой пределы рассмотрения дела должны быть определенными в области законодательного регулирования [7].

Исключение ограничения апелляционной проверки судебного решения в пределах доводов апелляционной жалобы представляется не соответствующим принципу диспозитивности гражданского процесса.

При этом, принимая во внимание необходимость приведения обжалуемого решения суда первой инстанции в соответствие требованиям законности и обоснованности, предлагается расширить полномочие суда

апелляционной инстанции, связанное с правом выхода за пределы доводов процессуальной жалобы в интересах законности.

По мнению автора, с учетом специфики рассмотрения гражданских дел, связанной необходимостью учитывать обстоятельства по каждому конкретному делу, представляется невозможным закрепление на законодательном уровне перечня случаев, при которых суд апелляционной инстанции обязан выйти за пределы доводов апелляционной жалобы в интересах законности при осуществлении соответствующей проверки.

С учетом основополагающих принципов гражданского процесса, а также целей, задач и сущности деятельности суда апелляционной инстанции, автор предлагает закрепить на законодательном уровне обязанность суда апелляционной инстанции осуществлять проверку законности обжалуемых решений судов первой инстанции как объектов апелляционного обжалования за пределами доводов апелляционной жалобы, представления в интересах законности во всех случаях необходимости охранения правопорядка в соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 N 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующего производство в суде апелляционной инстанции».

Автор соглашается с позицией Л.В. Байдаевой о том, что правило запрета к худшему не должно иметь определяющий характер при проверке законности решения суда в полном объеме. Иное не соответствовало бы публично-правовой цели правосудия.

Список литературы

[1] См. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.1998 N 9-П; от 29.04.1998 N 13-П; от 02.02.1999 N 3-П; от 23.03.1999 N 5-П; от 14.02.2000 N 2-П. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69649/. (дата обращения: 22.11.2020).

[2] См. Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 05.02.1993 N 2-П. от 03.05.1995 N 4-П; от 30.11.1995 N 16-П. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6549/. (дата обращения: 22.11.2020).

[3] Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 29.04.1998 N 13-П. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18615/. (дата обращения: 22.11.2020).

[4] Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15.07.1999 N 11-П, от 27.05.2003 N 9-П и от 27.05.2008 N 8-П. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23820/. (дата обращения: 22.11.2020).

[5] См. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 27.02.2009 №4-П. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85643/. (дата обращения: 22.11.2020).

[6] Паулов П.А. Право на судебную защиту в контексте защиты прав и свобод человека и гражданина. / П.А. Паулов, М.А. Кобзарев. // Адвокатская практика. – 2019. № 3. – 21-25 с.

[7] Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: учеб. пособие. / Е.А. Борисова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 191-235 с.

[8] «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ. Ст. 327.1. // «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, N 46, ст. 4532. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fzrf.su/kodeks/gpk/st-327.1.php>. (дата обращения: 22.11.2020).

[9] Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. / Е.А. Борисова. – М., 2008. – 162-172 с.

[10] См. подробнее ЕСПЧ от 13.05.2018 по делу «Галич (Galich) против Российской Федерации». Жалоба № 33307/02. Доступ из СПС «Гарант». [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12068007/>. (дата обращения: 22.11.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] See Resolutions of the Constitutional Court of the Russian Federation of 03.16.1998 N 9-P; dated 04/29/1998 N 13-P; dated 02.02.1999 N 3-P; dated 03.23.1999 N 5-P; dated 02.14.2000 N 2-P. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69649/. (date of access: 22.11.2020).

[2] See Resolutions of the Constitutional Court of the Russian Federation dated 05.02.1993 N 2-P. from 05/03/1995 N 4-P; dated 30.11.1995 N 16-P. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6549/. (date of access: 22.11.2020).

[3] Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 29.04.1998 N 13-P. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18615/. (date of access: 22.11.2020).

[4] Resolutions of the Constitutional Court of the Russian Federation of 15.07.1999 N 11-P, of 27.05.2003 N 9-P and of 27.05.2008 N 8-P. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23820/. (date of access: 22.11.2020).

[5] See Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation dated 27.02.2009 No. 4-P. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85643/. (date of access: 22.11.2020).

[6] Paulov P.A. The right to judicial protection in the context of protecting human and civil rights and freedoms. / P.A. Paulov, M.A. Kobzarev. // Law practice. - 2019. No. 3. - 21-25 p.

[7] Borisova E.A. Appeal, cassation, supervision in civil cases: textbook. allowance. / E.A. Borisov. - 3rd ed., Rev. and add. - M.: Norma: INFRA-M, 2019. 191-235 p.

[8] "The Civil Procedure Code of the Russian Federation" dated November 14, 2002 N 138-FZ. Art. 327.1. // "Collection of laws of the Russian Federation", 18.11.2002, N 46, art. 4532. [Electronic resource]. - URL: <https://fzrf.su/kodeks/gpk/st-327.1.php>. (date of access: 22.11.2020).

[9] Borisova E.A. Appeal in civil (arbitration) proceedings. / E.A. Borisov. - M., 2008. - 162-172 p.

[10] For more details see the ECHR of 13.05.2018 in the case "Galich v. Russian Federation". Complaint No. 33307/02. Access from SPS "Garant". [Electronic resource]. - URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12068007/>. (date of access: 22.11.2020).

© P.A. Аушев, 2020

Поступила в редакцию 6.11.2020
Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Аушев Р.А. Пределы осуществления проверки законности решения суда первой инстанции в апелляционном порядке в контексте реализации конституционного права на судебную защиту // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 179-185. URL: <https://ip-journal.ru/>